

MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS PARA ALÍVIO DA DOR EM GESTANTES

 DOI: 10.5281/zenodo.6612618

Joab Gomes da Silva Sousa

Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: joab.silva@urca.br

Rúbia Alves Bezerra

Enfermeira pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Pós graduanda em Assistência de Enfermagem Familiar – FAVENI. E-mail: rubiabezerra42@gmail.com

Jéssica Gonçalves Feitosa

Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri – (URCA). E-mail: jessica.g.feitosa2701@gmail.com

Eduardo Felipe da Silva

Graduando do curso de graduação em enfermagem pelo Centro Universitário Vale do Salgado (UNIVS). E-mail: fellipeeduu203@gmail.com

Larissa Pinheiro Ramos

Graduando do curso de graduação em enfermagem pelo Centro Universitário Vale do Salgado (UNIVS). E-mail: llarissapinheiroamos@gmail.com

Glauberto da Silva Quirino

Enfermeiro. Doutor em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde pela Universidade Federal de Santa Maria-UFSM. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA). E-mail: Glauberto.quirino@urca.br

Resumo: Esse estudo objetivou apresentar os métodos não farmacológicos para diminuição da dor em parturientes. Os métodos não farmacológicos para alívio da dor,

são instrumentos de cuidado que englobam conhecimentos estruturados, mas que não necessitam de equipamentos tecnológicos de alta sofisticação, muito deles são estratégias naturais 20 que podem ser desenvolvidas até mesmo pelo acompanhante. Além de promover o alívio da dor, auxilia no bem estar físico e mental, proporciona o relaxamento e faz com que o parto se torne um momento único e marcante na vida das parturientes. Destarte, ao procurarem os serviços de saúde, as mulheres necessitam do apoio de profissionais qualificados para esclarecimento de dúvidas, que possam amenizar os medos e angústias, que estejam atentos a escuta ativa e eficaz, fornecendo informações que posam suprir as suas necessidades. A assistência de saúde prestada a parturiente deve ser mesclada por uma equipe multidisciplinar, composta por obstetras, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, pediatra, doulas, parteiras tradicionais, com atendimento centrado na necessidade da mãe, do bebê e da família. Foi possível observar mediante esse estudo, a importância da utilização dos métodos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de parto, na perspectiva de potencializar o empoderamento e protagonismo feminino, durante todo o processo de gestação, parto e puerpério. Desta maneira, torna-se necessário a implementação de tecnologias inovadoras na educação em saúde, para que a enfermagem possa crescer como ciência, além de permitir que o conhecimento perpassa do profissional para paciente de forma mútua.

Palavras-chave: Parto humanizado. Trabalho de Parto. Enfermagem.

Abstract: This study aimed to present non-pharmacological methods to reduce pain in parturients. Non-pharmacological methods for pain relief are care instruments that encompass structured knowledge, but do not require highly sophisticated technological equipment, many of which are natural strategies 20 that can be developed even by the companion. In addition to promoting pain relief, it assists in physical and mental well-being, provides relaxation and makes childbirth a unique and remarkable moment in the lives of parturients. Thus, when seeking health services, women need the support of qualified professionals to clarify doubts, who can alleviate fears and anxieties, who are attentive to active and effective listening, providing information that can meet their needs. The health care provided to parturient women must be mixed by a multidisciplinary team, composed of obstetricians, nurses, nursing technicians, physiotherapists, pediatricians, doulas, traditional midwives, with care focused on the needs of the mother, baby and family. It was possible to observe, through this study, the importance of using non-pharmacological methods to relieve pain in labor, with a view to enhancing female empowerment and protagonism throughout the process of pregnancy, childbirth and the postpartum period. In this way, it is necessary to implement innovative technologies in health education, so that nursing can grow as a science, in addition to allowing knowledge to pass from the professional to the patient in a mutual way.

Keywords: Humanized childbirth. Labor. Nursing.

INTRODUÇÃO

A evolução histórica do parto historicamente, em meados do século XVIII o parto acontecia no ambiente domiciliar, conduzido exclusivamente pela figura feminina, preferencialmente por uma parteira, curandeiras ou por comadres que eram

respeitadas pela sua experiência no quesito partejar. As parteiras tradicionais eram contempladas com acúmulo de saberes, no que diz respeito ao período gestacional, parto e puerpério, onde era oferecido assistência domiciliar, sendo reconhecidas em toda a sociedade (SÁ *et al.*, 2017).

Contudo, as parteiras acreditavam estarem cumprindo uma missão divina, e o parto feito por elas seguia um tipo de ritual, que buscava ligação com o mundo sagrado, com uma série de preparativos que antecederiam o parto, envolvendo amuletos, rezas, chás medicinais, além de diversas proibições e procedimentos a serem seguidos, como, retirar objetos do local onde acontecia o parto, pois acreditavam que a permanência deles dificultaria o TP, vestir a parturiente com roupa do marido para que o parto acontecesse de forma rápida, consentir a presença no quarto somente de mulheres próximas a gestante afim de evitar o “mau -olhado” intervindo negativamente nesse processo (PEREIRA, 2016).

Neste contexto, quando se tratava de cuidados médicos, eles só eram chamados para prestar assistência se as mulheres e a família permitissem, e somente em casos de partos difíceis, onde haveria a necessidade do uso de fórceps, pois eram situações que poderiam resultar em mortalidade maternal e perinatal (VENDRÚSCOLO; KRUEL, 2016).

Logo, durante o século XIX as parteiras foram incluídas no sistema médico e, mesmo havendo discordâncias pela categoria médica, elas foram designadas a efetuar os partos normais. Destaca-se que, as mesmas exerciam várias funções no âmbito social, eram conselheiras, curadoras e tinham vínculo de amizade com as famílias da comunidade (PIMENTA *et al.*, 2013).

Salienta-se que nas primeiras décadas do século XX, o hospital era visto como local destinado às mães que não tinham uma boa condição financeira, além das mães que eram solteiras. No que se refere ao Brasil, neste mesmo período, a preocupação com a saúde materno infantil assumiu um papel de interesse político. Em suma, entendia-se que a dedicação com a saúde e educação promoviam proles saudáveis que acrescentariam na riqueza e no avanço do país. Partindo dessa 15 premissa, foram criadas leis destinadas a proteção das mulheres, bem como publicações que alertavam as mulheres ao afastamento das curandeiras e parteiras, orientado a buscarem profissionais que estivessem qualificados (CASTRO, 2015).

Nesse ínterim, nos anos seguintes, as mulheres de classe média alta foram induzidas a acreditar que o melhor lugar para realização do parto era no meio

hospitalar, logo, a partir do ano 1930, o hospital passou a ser o local ideal para o TP. A transição do parto que antes envolvia a parteira passou a ser um evento médico, à não medicalização ao método de medicalização do parto, do natural ao processo com regras e normas, a mulher passou de sujeito a objeto, em vista disso, a parturiente não teve mais o direito de escolha e não podia decidir nada em relação a parturição (VENDRÚSCOLO; KRUEL, 2016).

Eventualmente, a institucionalização do parto tornou-se algo determinante no que tange ao distanciamento da família no processo de nascimento, já que a estrutura física e os hábitos hospitalares foram elaborados para atender as demandas dos profissionais da saúde, e não da mulher. Sendo assim, a maior parte das mulheres permaneciam internadas em salas de pré-parto coletivas, sem nenhuma privacidade, com uma assistência centrada em normas e rotinas, impossibilitando a autonomia feminina, inclusive em relação a escolha da posição de parir, uma vez que elas teriam que ficar deitadas em decúbito dorsal em posição de litotomia, para melhor manuseio de instrumentos médicos (MULLER; RODRIGUES; PIMENTEL, 2015).

Partindo dessa premissa, foram observados crescentes índices de intervenções no parto, dentre esses, destaca-se a cesárea, que ganhou maior visibilidade na década de 1960. Isso se deu com intuito de diminuir a morbimortalidade materna fetal, pelo surgimento de métodos diagnósticos da vitalidade fetal. Apesar disso, embora muitas mulheres precisem desse procedimento, não conseguem ter acesso por falta de recursos. Outras, escolhem a cesariana por razões que clinicamente não podem ser explicadas, mas que podem ser evidenciadas pelo medo da dor, do desconhecido e da desinformação da parturiente, pelo fenômeno elaborado através de interesses da formação técnica do médico, e por questões culturais impostas pela sociedade (PEREIRA; FRANCO; BALDIN, 2011).

Em tempos atuais, o Brasil ainda ocupa lugar no ranking como um dos países com maiores taxas de intervenções no parto e grandes números de cesarianas. Isso é consequência do processo biomédico de medicalização do corpo feminino que ainda ocorre atualmente. Mas, como resultado do uso abusivo de métodos invasivos 16 no TP, houve diversas comoções em vários âmbitos, onde foi trazido para pauta a humanização no parto, afim de assegurar um cuidado seguro e assistência centrada no empoderamento da mulher (VARGENS; SILVA; PROGIANTI, 2017).

Esse estudo objetivou apresentar os métodos não farmacológicos para diminuição da dor em parturientes.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**REFLEXÕES ACERCA DA HUMANIZAÇÃO NA GESTAÇÃO E PARTO**

A Humanização é um termo polissêmico derivado de humanismo, que vem do latim “humanitas”, e surgiu a partir do movimento filosófico na Itália em meados do século XIV, tendo como principal significado a consideração do ser humano em sua totalidade. A Humanização do Parto e Nascimento se definiu a partir de movimentos sociais, políticas públicas, enfatizando um modelo assistencial de obstetrícia. Essa expressão, se consolidou no Brasil no ano de 1990, que por sua vez, entrou em atrito com a obstetrícia que era praticada no país (BOURGUIGNON; GRISOTT, 2018).

Com isso, a saúde da mulher no Brasil, enfatizando a gestação, parto e puerpério, passou por grandes mudanças, principalmente relacionadas as Políticas Públicas de Saúde, com foco na modificação do modelo biomédico. Entretanto, tais avanços não se deram por acaso, foram reconhecidos a partir dos movimentos sociais de mulheres que lutaram contra a medicalização e procedimentos desnecessários no âmbito da saúde, resultando nas conquistas que se pode ver nos dias atuais (SILVA et al., 2017).

Posteriormente, no século XX, o MS, a partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), construiu o Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher (PAISM), com intuito de inclusão de Educação em Saúde, a fim de prevenir e diagnosticar, além da assistência ao planejamento reprodutivo, pré-natal, parto, puerpério, climatério, entre outros. Nesse sentido, foram lançadas políticas de saúde diretamente ligadas a humanização, como, o Programa de Humanização do Parto e Nascimento (PHPN) (CARVALHO *et al.*, 2019; FABRIZIO *et al.*, 2019).

Portanto, a PHPN foi criada a partir da Portaria MS/GM n.º 569 em 1º de junho de 2000, com objetivo principal de assegurar o melhor acesso ao serviço, a qualidade do pré-natal, parto e puerpério. A humanização parte do preceito de que as Unidades de Saúde estejam preparadas a receber as mulheres, seus familiares e o recém-nascido de forma integral e holística, a fim de criar um ambiente acolhedor e quebrar rotinas que ainda seguem o tradicionalismo, bem como, a adoção de estratégias que tragam benefícios para o processo de parto e nascimento, 17 ocasionalmente, evitando condutas invasivas e intervencionistas desnecessárias (BRASIL, 2002).

Deste modo, entre os fatores associados a humanização, destaca-se a Rede Cegonha, que foi criada através da Portaria n.º 1.459, de 24 de junho de 2011, caracterizada por um conjunto de ações com intuito de garantir qualidade e segurança no atendimento. Essa rede busca ofertar assistência desde o planejamento reprodutivo, pré-natal, parto e até 28 dias de puerpério, se estendendo até os dois primeiros anos da criança. Baseado nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) a respeito de boas práticas ao parto e nascimento, a Rede Cegonha adotou medidas que garantem a escolha da mãe sobre o tipo e local do parto, a participação do acompanhante, autonomia da mulher para se movimentar e escolher a melhor posição, incentivar o uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor, proporcionando o bem-estar físico e mental da parturiente (BRASIL, 2011).

Diante disso, a humanização do parto e nascimento é uma circunstância de respeito à mulher como indivíduo singular, assim como, à família e ao bebê. Portanto, a humanização deve ser um ato em que o profissional da saúde esteja apto a respeitar a fisiologia da parturiente, reconhecendo as particularidades e os aspectos sociais e culturais, proporcionando amparo emocional e físico, presando pela naturalidade do nascimento (BARROS *et al.*, 2018).

O ENFERMEIRO FRENTE AO PRÉ-NATAL E TRABALHO DE PARTO

O pré-natal é um importante instrumento de atenção à saúde das gestantes. A assistência ao pré-natal deve se dar através de meios acolhedores, visando uma assistência integral, com ações de educação em saúde afim de garantir o acesso a informação, o estabelecimento de vínculo entre o pré-natal e o local onde será feito o parto (VIELLAS *et al.*, 2014).

Destarte, ao procurarem os serviços de saúde, as mulheres necessitam do apoio de profissionais qualificados para esclarecimento de dúvidas, que possam amenizar os medos e angústias, que estejam atentos a escuta ativa e eficaz, fornecendo informações que possam suprir as suas necessidades. A assistência de saúde prestada a parturiente deve ser mesclada por uma equipe multidisciplinar, composta por obstetras, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, pediatra, doulas, parteiras tradicionais, com atendimento centrado na necessidade da mãe, do bebê e da família (MELO *et al.*, 2014).

Neste sentido, vale ressaltar o papel do enfermeiro na atenção ao pré-natal, parto e puerpério que a partir da lei nº 7.498 que regulamenta o exercício profissional da enfermagem, traz como competência do enfermeiro, a prestação de assistência à gestante, parturiente e puérpera, e o acompanhamento e evolução do TP, visando a integralidade e autonomia da parturiente (BRASIL, 1986).

Com isso, o processo de parir é um dos momentos mais esperados e um dos mais temido também, podendo provocar nas mulheres o medo e a ansiedade associados ao processo de dor. Consequência disso, à medida que há o aumento dessas sensações eleva também a tensão muscular, que por sua vez, reduz a qualidade das contrações uterinas, aumentando o desconforto e dificultando o TP (MELO *et al.*, 2014).

É de suma importância a atuação do enfermeiro na assistência a gestante, pois este é habilitado a trabalhar de forma holística, com olhar humanístico, proporcionando conforto e segurança, com uma escuta ativa e atenciosa, com respeito e solidariedade, além da criação de vínculo com a paciente, que é de grande importância para a percepção das necessidades de cuidados. Com isso, a enfermagem passa a construir uma história distinta, evidenciando as suas competências e habilidades (SCHWANTZ *et al.*, 2018).

Dessa forma, para assegurar o bem-estar e a segurança da mulher é imprescindível o cuidado de qualidade, visto que, a equipe de saúde precisa ter competências e habilidades para o acolhimento da gestante e seus familiares, criando vínculo e transmitindo confiança e tranquilidade, admiti-la em um ambiente com privacidade promovendo a segurança. Deste modo, os profissionais devem ter embasamento científico para condução do TP, afim de detectar possíveis intervenções e intercorrências necessárias, oferecendo conforto, esclarecendo dúvidas, orientando e promovendo ações para minimizar a dor (PEREIRA *et al.*, 2016).

Mediante o exposto, viu-se grandes avanços na enfermagem que trazem para a profissão diversas atribuições, dentre esses serviços, tem-se o enfermeiro obstetra, que é capacitado a prestar assistência à gestante, parturiente e ao parto normal de risco habitual. Cabe a ele ter conhecimentos acerca de técnicas de parto, auxiliando e respeitando a fisiologia e a naturalidade do parto, fazendo uso de tecnologias que promovem o relaxamento, reduzem riscos e aliviam a dor, devem também reconhecer a cultura individual de cada um, e que isso pode implicar diretamente na vivência do parto, além de serem capazes de identificar possíveis 19 complicações obstétricas e

tomar as medidas cabíveis, e quando necessário a realização de episiotomia e episiorrafia, quando em sua competência (SILVA; COSTA; PEREIRA, 2011).

A IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS NO PROCESSO DO CUIDADO

A educação em saúde caracteriza-se por atividades a serem desenvolvidas pelos profissionais da saúde, e não é apenas um processo de intervenção no período da doença, mas um contexto mais amplo, onde o principal objetivo é incentivar a relação diálogo reflexiva, o raciocínio, indagação, a troca de conhecimentos e a conscientização, de modo a permitir alterações nas práticas e padrões dos usuários, vale enfatizar o papel do enfermeiro, que é o pilar quanto se trata de cuidado, exercendo uma função significativa na instrução e assistência, através da educação em saúde (MALLMANN *et al.*, 2015).

Nos dias atuais, vale ressaltar o uso de tecnologias educativas de cuidado em saúde, com intuito de auxiliar os pacientes e estimular a autonomia e independência no conhecimento em saúde. Com isso, tem-se a ocorrência de tecnologias leve/duras, podendo ser materiais impressos na forma de cartazes, cartilhas, folders, livretos, panfletos, entre outros, que tem como intuito instruir e ajustar condutas, advertir sobre perigos e estimular a saúde. De modo mais preciso, esses materiais buscam melhorar orientações disseminadas de forma oral em consultas e contribuem na efetuação, pela própria pessoa, de cuidados primordiais ao tratamento ou para a prevenção de futuras doenças (MERHY *et al.*, 2016).

Contudo, a utilização de cartilhas educativas como estratégia de ensino e aprendizagem, traz inúmeros benefícios, como: fácil absorção de conteúdo, alta capacidade de disseminação na comunidade, capacidade de englobar conteúdos mais amplos. Contempla uma abundância de tamanhos e formatos, e efetua o uso do tratamento específico o que colabora na aceitação do instrumento (VIEIRA; ERDMANN; ANDRADE, 2013).

MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS PARA O ALIVIO DA DOR NO TRABALHO DE PARTO

Os métodos não farmacológicos para alívio da dor, são instrumentos de cuidado que englobam conhecimentos estruturados, mas que não necessitam de equipamentos tecnológicos de alta sofisticação, muito deles são estratégias naturais

20 que podem ser desenvolvidas até mesmo pelo acompanhante. Além de promover o alívio da dor, auxilia no bem estar físico e mental, proporciona o relaxamento e faz com que o parto se torne um momento único e marcante na vida das parturientes (OSÓRIO; JÚNIOR; NICOLAU, 2014).

TÉCNICAS DE RESPIRAÇÃO

O relaxamento durante o TP começa desde posturas confortáveis a ambientes tranquilos, técnicas podem ser utilizadas para promover o conforto e alívio da dor, como a respiração com movimentos de inspiração e expiração suaves e profunda, enchendo todo o pulmão, que por sua vez, desviam a atenção da dor, gerando o bem-estar físico da mãe e do bebê, ainda sendo capaz de reduzir a ansiedade e melhorar os níveis de saturação de oxigênio (APOLINÁRIO *et al.*, 2016).

BANHO DE CHUVEIRO E/OU BANHEIRA

O método de banho de imersão ou banho de chuveiro, especialmente com água morna, é uma ótima alternativa para promover conforto, alívio da dor, relaxamento, entre muitos benefícios, como bem-estar fisiológico materno, principalmente quando se é aplicada durante os oito e nove cm de dilatação do colo do útero. É uma técnica simples de fácil aplicabilidade, que pode ser ofertada quando se tem uma estrutura adequada nas salas de parto (MEDEIROS *et al.*, 2015).

POSIÇÕES VERTICALIZADAS

Em relação as posições no parto, tanto no primeiro período como no segundo período do TP, a mulher deve ter total liberdade de escolha para adotar posições que lhe proporcionem maior conforto, fazendo com que elas sintam que tem o controle do seu corpo e sobre a situação de parir. Com isso, as posições verticais, como cócoras, sentada, em pé e semissentada favorecem a descida do bebê com ajuda da força da gravidade, reduzindo a compressão de vasos sanguíneos, melhora as contrações uterinas, além de aliviar a dor (PAIVA *et al.*, 2018).

Massagem

A massagem visa uma melhora no fluxo sanguíneo, estendendo as fibras musculares, trazendo tranquilidade, promovendo benefícios a parturiente no momento da expulsão da criança, auxiliando o TP sem grandes traumas. Vale ressaltar que é

essencial orientar e incluir o acompanhante nas manobras de massagens, afim de proporcionar maior conforto e segurança. Elas podem ser feitas com massageadores ou com as próprias mãos, na hora do banho, com movimentos de deslizamento, amassamento, entre outros, em diversos locais do corpo, mas, principalmente na região lombar (SOUSA; 2018).

ACUPUNTURA/ACUPRESSÃO

A acupuntura é um tipo de medicina tradicional oriental, que auxilia no tratamento de várias doenças e provoca efeito anestésico. Ela se divide em alguns tipos, como, eletro acupuntura que é feita através da inserção de agulhas em pontos específicos junto ao estímulo do impulso elétrico, a acupressão que se baseia na técnica de pressão com os dedos em diferentes áreas do corpo. Quando se é aplicada na gestante durante o TP, os seus benefícios são imensuráveis, ajuda na dilatação, promove analgesia, aumenta as contrações uterinas, e minimiza consideravelmente as câimbras e a lombalgia (LIMA, 2018).

AROMATERAPIA

A aromaterapia consiste na utilização de Óleos Essenciais, com intuito terapêutico, por várias áreas do organismo, podendo ser aplicado na pele massageando-a, adicionado na água do banho ou fazendo a inalação através do vapor, promovendo o bem-estar físico e mental das pacientes. São óleos orgânicos de origem vegetal, extraídos de diferentes tipos de plantas (PERDIGÃO, 2019).

Os óleos essenciais têm diversos aromas, como a lavanda, que promove o efeito tranquilizante e relaxante. O óleo de Rosas que atuam diretamente o sistema nervoso central amenizando a ansiedade. O de laranja que além de beneficiar a mãe com redução da ansiedade, ultrapassa a placenta e proporciona efeitos também no feto. Todos eles têm efeito significativo no TP, aliviando o estresse e consequentemente reduzindo a dor (SILVA *et al.*, 2019).

DEAMBULAÇÃO

A deambulação na primeira fase do TP, permite a mulher autonomia e liberdade, além de ser vantajoso para a mãe e o bebê, pois a movimentação promove melhoria nas contrações uterinas, aumentam o fluxo sanguíneo, tornando o trabalho parto mais curto e menos intenso, além de reduzir riscos para cesariana e

intervenções desnecessárias. Diante disso, salienta-se a importância de profissionais da saúde estarem encorajando essas mulheres a deambular, para melhor progressão do parto e diminuição da dor (CORREIA, 2018).

BOLA SUÍÇA

A bola suíça, é um método terapêutico que facilita o exercício perineal. As gestantes são orientadas a sentar-se sobre a bola, com as pernas flexionadas, em um ângulo de 90°, fazendo movimentos de rotação pélvica e de propulsão. Essa estratégia não farmacológica promove o alívio da dor, o relaxamento de músculos, com o favorecimento da posição vertical, facilita o encaixe e a descida fetal, além de benefícios psicológicos a parturiente (HENRIQUE *et al.*, 2016).

MUSICOTERAPIA

A musicoterapia é caracterizada por um misto de técnicas musicais, utilizando os seus elementos, como, melodias, harmonia e ritmo. Ela proporciona sensações agradáveis no cérebro, sendo utilizada como método terapêutico tanto na prevenção como na reabilitação. A adesão da musicoterapia como técnica não farmacológica no TP, traz diversos benefícios, a começar por ser algo de baixo custo e de fácil aplicabilidade, evidencia-se que o uso desse método diminui a pressão arterial, relaxa músculos, melhora o humor, ajuda na respiração, desviando o foco da dor e aumentando os níveis de endorfina. Contudo, vale destacar que a mulher tem total liberdade para escolha das músicas de acordo com a sua identidade sonora (PERDIGÃO, 2019).

Dança

A dança vem mostrando grande eficácia no que diz respeito ao bem-estar materno fetal, aliviando a dor das contrações, diminuindo o medo e a ansiedade, redução do estresse, alonga os músculos, ajuda na dilatação e na descida do bebê, além de minimizar significativamente as chances de intervenções desnecessárias, tornando o TP um momento único e humanizado. Ressalta-se que a mulher deve se sentir à vontade para escolha da música, que propicie lembranças de coisas boas e assim, consiga expressar seus sentimentos (REIS *et al.*, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível observar mediante esse estudo, a importância da utilização dos métodos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de parto, na perspectiva de potencializar o empoderamento e protagonismo feminino, durante todo o processo de gestação, parto e puerpério. Desta maneira, torna-se necessário a implementação de tecnologias inovadoras na educação em saúde, para que a enfermagem possa crescer como ciência, além de permitir que o conhecimento perpassasse do profissional para paciente de forma mútua.

REFERÊNCIAS

APOLINÁRIO, D. *et al.* Práticas na atenção ao parto e nascimento sob a perspectiva das puérperas. *Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste*, v. 17, n. 1, p. 20- 28, 2016.

BARROS, T. C. X. *et al.* Assistência à mulher para a humanização do parto e nascimento. *Rev. enferm. UFPE on line*, p. 554-558, 2018.

BOURGUIGNON, A. M.; GRISOTTI, M. Concepções sobre humanização do parto e nascimento nas teses e dissertações brasileiras. *Saúde e Sociedade*, v. 27, p. 1230-1245, 2018.

BRASIL, Leis *et al.* Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986: Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. *Diário Oficial da União, Brasília*, v. 26, p. 9273-5, 1986.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 1.459, de 24 de junho de 2011. Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha. Brasília; 2011.

Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html

Acessado em: 10/01/2022

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Humanização do Parto: Humanização no Pré-natal e Nascimento. Brasília-DF, 2002. Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf> Acessado em: 10/01/2022

CARVALHO, E. M. P. *et al.* Avaliação das boas práticas de atenção ao parto por profissionais dos hospitais públicos do Distrito Federal, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 6, p. 2135-2145, 2019.

CASTRO, C. M. de. Os sentidos do parto domiciliar planejado para mulheres do município de São Paulo, São Paulo. *Cadernos Saúde Coletiva*, v. 23, n. 1, p. 69- 75, 2015.

- CORREIA, S. C. A deambulação na primeira fase do trabalho de parto. 2018. Tese de Doutorado.
- FABRIZIO, G. C. *et al.* Práticas obstétricas de uma parteira: contribuições para a gestão do cuidado de enfermagem à parturiente. *Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro*, v. 9, 2019.
- HENRIQUE, A. J. *et al.* Hidroterapia e bola suíça no trabalho de parto: ensaio clínico randomizado. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 29, n. 6, p. 686-692, 2016.
- LIMA, J. E. F. Acupuntura: técnica não farmacológica para o alívio da dor no trabalho de parto. *Revista Científica ICGAP*, v. 2, n. 1, p. 20-20, 2018.
- MALLMANN, D. G. *et al.* Educação em saúde como principal alternativa para promover a saúde do idoso. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 20, p. 1763-1772, 2015.
- MEDEIROS, J. *et al.* Métodos não farmacológicos no alívio da dor de parto: percepção de puérperas. *Espaço. saúde*, v. 16, n. 2, p. 37-44, 2015.
- MELO, K. L. *et al.* O comportamento expresso pela parturiente durante o trabalho de parto: reflexos da assistência do pré-natal. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*, v. 6, n. 3, p. 1007-1020, 2014.
- MERHY, E. E. *et al.* Avaliação compartilhada do cuidado em saúde: surpreendendo o instituído nas redes. In: *Avaliação compartilhada do cuidado em saúde: surpreendendo o instituído nas redes*. 2016. p. 448-448.
- MÜLLER, E.; RODRIGUES, L.; PIMENTEL, C. O tabu do parto. Dilemas e interdições de um campo ainda em construção. *Civitas-Revista de Ciências Sociais*, v. 15, n. 2, p. 272-293, 2015.
- OSÓRIO, S. M. B.; JÚNIOR, L. G. S.; NICOLAU, A. I. O. Avaliação da efetividade de métodos não farmacológicos no alívio da dor do parto. *Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste*, v. 15, n. 1, p. 174-184, 2014.
- PAIVA, E. F. *et al.* Posições assumidas durante o parto normal: percepção de puérperas atendidas numa maternidade de Jataí-Goiás. *Itinerarius Reflectionis*, v. 14, n. 4, p. 01-21, 2018.
- PERDIGÃO, L. K. C. Musicoterapia e aromaterapia para alívio da dor em trabalho de parto: uma intervenção do enfermeiro especialista. 2019. Dissertação de Mestrado.
- PEREIRA, M. S. Associação das Parteiras Tradicionais do Maranhão: relato da assistência ao parto. *Saúde e Sociedade*, v. 25, p. 589-601, 2016.
- PEREIRA, M. S. Associação das Parteiras Tradicionais do Maranhão: relato da assistência ao parto. *Saúde e Sociedade*, v. 25, p. 589-601, 2016.
- PEREIRA, R. R.; FRANCO, S. C.; BALDIN, N. A dor e o protagonismo da mulher na parturição. *Rev Bras Anesthesiol.*, v. 61, n. 3, p. 376- 388, 2011.

PIMENTA, D. G. *et al.* O parto realizado por parteiras: uma revisão integrativa. *Enfermería Global*, v. 12, n. 2, 2013.

REIS, B. R. *et al.* Percepção de puérperas sobre os métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto. *Ciência & Desenvolvimento-Revista Eletrônica da FAINOR*, v. 12, n. 3, 2019.

SCHWANTZ, H. F. *et al.* Percepções sobre a atuação do enfermeiro obstetra. *Revista Saúde e Desenvolvimento*, v. 12, n. 11, p. 335-351, 2018.

SILVA, J. A.; SÁ, A. M. P. *et al.* O direito ao acesso e acompanhamento ao parto e nascimento: a ótica das mulheres. *Rev. enferm. UFPE on line*, v. 11, n. 7, p. 2683-2690, 2017.

SILVA, M. A. *et al.* Aromaterapia para alívio da dor durante o trabalho de parto. *Journal of Nursing UFPE/Revista de Enfermagem UFPE*, v. 13, n. 2, 2019.

SILVA, T. C. *et al.* Práticas de atenção ao parto e nascimento: uma revisão integrativa. *Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro*, v. 7, 2017.

SILVA, T. F.; COSTA, G. A. B.; PEREIRA, A. L. F. Cuidados de enfermagem obstétrica no parto normal. *Cogitare Enfermagem*, v. 16, n. 1, 2011.

SOUSA, J. L. *et al.* Percepção de puérperas sobre a posição vertical no parto. *Revista Baiana de Enfermagem*, v. 32, 2018.

VARGENS, O. M. C.; SILVA, A. C. V.; PROGIANTI, J. M. Contribuição de enfermeiras obstétricas para consolidação do parto humanizado em maternidades no Rio de Janeiro-Brasil. *Escola Anna Nery*, v. 21, n. 1, 2017.

VENDRÚSCOLO, C. T.; KRUEL, C. S. A história do parto: do domicílio ao hospital; das parteiras ao médico; de sujeito a objeto. *Disciplinarum Scientia| Ciências Humanas*, v. 16, n. 1, p. 95-107, 2016.

VIELLAS, E. F. *et al.* Assistência pré-natal no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 30, p. S85-S100, 2014.